

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Relatório de estratégia de sustentabilidade e exploração

Janeiro 2026

Apoio

Financiamento

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Entregável	D6.3
Título	Sustentabilidade, exploração e gestão dos direitos de propriedade intelectual
Versão	1.0
Tipo	Deliverable
Nível de disseminação	Público
Work Package	WP6
Organização responsável	UMinho
Data	30 de Janeiro de 2026
Autores	Anabela Duarte, Paula Moura
Revisores	Pedro Príncipe, Jorge Noro
Aprovado	Pedro Príncipe
Consórcio	

Edição e Revisões

VERSÃO	ESTADO	DATA	DESCRIÇÃO	AUTORES
0.1	Draft	08/01/2026	Estrutura	Anabela Duarte
0.2	Draft	09/01/2026	Conteúdos iniciais e estrutura das tabelas	Anabela Duarte e Paula Moura
0.3	Draft	17/01/2026	Textos e revisão dos conteúdos das tabelas	Pedro Principe
0.4	Draft	24/01/2026	Introdução e conclusões	Anabela Duarte e Pedro Principe
0.5	Draft	30/01/2026	Revisão	Pedro Principe e Jorge Noro
1	Final	31/01/2026	Versão final	Anabela Duarte e Pedro Principe

Lista de autores

ORGANIZAÇÃO	NOME	CONTACTO
UMinho	Anabela Duarte	anabela.duarte@usdb.uminho.pt
UMinho	Paula Moura	paula.moura@usdb.uminho.pt
UMINHO	Pedro Principe	pedro.principe@usdb.uminho.pt
UCOIMBRA	Jorge Noro	jnor@uc.pt

Índice

Introdução	3
Identificação dos principais resultados Re.Data.....	4
Resultados na área das Políticas	4
Resultados na área da Formação	5
Resultados na área da Curadoria	5
Plano de consolidação e sustentabilidade	7
Linha de ação - Políticas de Ciência Aberta e estratégias institucionais de GDI	7
Linha de ação - Formação e programa de especialização e capacitação	7
Linha de ação - Curadoria de dados e suporte para dados FAIR	8
Conclusões	10

Introdução

Este relatório enquadra-se na execução do projeto Re.Data – Rede para a Gestão de Dados de Investigação, uma iniciativa nacional que visa a criação e operacionalização de uma rede portuguesa de apoio à gestão, curadoria e partilha de dados de investigação, em articulação com os Centros de Gestão de Dados de Investigação (RDM centers). O projeto Re.Data foi desenvolvido por um consórcio de cinco instituições de ensino superior e investigação portuguesas e surge no âmbito de uma candidatura, enquadrada no Programa Nacional de Ciência Aberta e Dados de Investigação Abertos (PNCA DAI), promovido pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) - RI/00138/2024.

O presente relatório de sustentabilidade, exploração e gestão dos direitos de propriedade intelectual pretende identificar de forma clara os principais resultados do Re.Data nas três áreas pilar do projeto – Políticas, Formação, Curadoria, e detalhar um plano de consolidação e sustentabilidade para cada um dos principais resultados de exploração (*key explorable results* – KER).

O objetivo global do projeto Re.Data é promover a consolidação de uma cultura nacional de gestão de dados de investigação, alinhada com os princípios FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) e com as políticas de Ciência Aberta, contribuindo para a convergência de Portugal com a European Open Science Cloud (EOSC). Para tal, o projeto apostou no desenvolvimento de modelos de governação, políticas institucionais, serviços de apoio, programas de formação e comunidades de prática que reforcem a capacidade nacional para a curadoria, preservação e reutilização de dados de investigação, ao longo de todo o ciclo de vida dos dados.

O Re.Data foi concebido como um projeto estruturante para apoiar a implementação do PNCA DAI, assegurando a articulação entre estratégias nacionais e institucionais, infraestruturas existentes e iniciativas emergentes na área da gestão de dados de investigação. O plano de trabalho do projeto assenta em três eixos considerados críticos:

- i) desenvolvimento e alinhamento de políticas institucionais de Ciência Aberta e Gestão de Dados de Investigação;
- ii) formação, capacitação e desenvolvimento de competências, com especial enfoque nos perfis profissionais de data stewards, data curators e gestores de repositórios;
- iii) curadoria de dados de investigação e apoio à implementação de práticas FAIR, incluindo serviços de suporte, materiais de referência e um helpdesk nacional.

O projeto previu ainda a criação e operacionalização de três centros de competência transversais, dedicados às políticas institucionais, à formação e capacitação, e à curadoria e publicação de dados de investigação, funcionando em estreita articulação com os Centros GDI e com as infraestruturas nacionais e europeias relevantes.

O Re.Data assumiu-se como um instrumento estratégico para reforçar a capacidade nacional, reduzir a fragmentação de recursos e iniciativas, e assegurar a sustentabilidade das práticas de gestão e partilha de dados de investigação em Portugal, para além da duração do projeto.

Identificação dos principais resultados Re.Data

Os resultados do projeto Re.Data – Rede para a Gestão de Dados de Investigação organizam-se em torno de três áreas estratégicas (pilares) interdependentes — Políticas, Formação e Curadoria — que refletem os eixos centrais do plano de trabalho do projeto e as necessidades identificadas a nível nacional para a implementação sustentável da Gestão de Dados de Investigação (GDI), dos princípios de dados FAIR e da Ciência Aberta.

Transversalmente a estas três áreas, o projeto desenvolveu o [Re.Data Competence Hub](#) (Comp HUB), uma ferramenta agregadora dos recursos de suporte e formação produzidos no projeto, concebida para apoiar os profissionais envolvidos na GDI na identificação de lacunas de competências e no acesso a recursos formativos personalizados, promovendo o desenvolvimento profissional contínuo e alinhado com as exigências atuais da Ciência Aberta e da gestão de dados responsável.

Resultados na área das Políticas

No domínio das políticas institucionais, o Re.Data criou **um Grupo Nacional de Interesse Especial (SIG)** para promover a colaboração interinstitucional, a partilha de conhecimento e a harmonização das iniciativas de desenvolvimento de políticas de Ciência Aberta e estratégias institucionais para a GDI. Com o objetivo de envolver e comprometer decisores de topo na definição e implementação de políticas de Ciência Aberta e Gestão de Dados de Investigação, bem como fomentar um espaço colaborativo que contribuísse para soluções eficazes e entregáveis alinhadas com as necessidades reais da comunidade.

Foram produzidos um conjunto de instrumentos de referência e apoio estratégico, destinados a apoiar as instituições de investigação portuguesas no desenvolvimento, alinhamento e implementação de políticas de Ciência Aberta e Gestão de Dados de Investigação. Destacam-se:

- o [Quadro de Referência para Políticas Institucionais de Ciência Aberta e GDI](#), concebido como um instrumento orientador para os decisores institucionais;
- um [Kit de Ferramentas para Políticas de CA e GDI](#), que inclui orientações práticas, exemplos e recomendações para a operacionalização das políticas.

Estes resultados contribuem para a harmonização das abordagens institucionais, para o reforço da capacidade estratégica das instituições de ensino superior e centros de investigação, na gestão dos dados de investigação.

Resultados na área da Formação

Na área da formação e capacitação, o Re.Data desenvolveu um [roteiro de formação](#), que se traduziu num conjunto estruturado de ações formativas, recursos pedagógicos e instrumentos de apoio destinados a diferentes perfis profissionais, envolvidos na gestão de dados de investigação, incluindo investigadores, data stewards, curadores de dados, gestores de repositórios e profissionais de apoio/suporte à investigação.

Os principais resultados nesta área incluem:

- a implementação de um programa nacional de formação em GDI, planeado de acordo com o público alvo: [Especialização Profissional](#), [Capacitação de investigadores](#) e [Formação de Formadores](#), materializado através de workshops, webinars e bootcamps, que aconteceram maioritariamente em formato presencial, excetuando os webinars;
- a produção e organização de recursos formativos reutilizáveis, associados às ações de formação e suporte e integrados no [Re.Data Comp HUB](#).
 - este CompHUB segue uma linha de percursos de aprendizagem e desenvolvimento profissional, permitindo aos participantes identificar necessidades formativas e aceder a recursos adequados aos seus perfis;
- a dinamização da [Rede Portuguesa de Data Stewards](#), enquanto comunidade prática, multiplicadora de práticas e para desenvolvimento de competências.

Resultados na área da Curadoria

No domínio da curadoria de dados de investigação, o Re.Data produziu orientações, ferramentas e recomendações destinadas a apoiar a implementação de práticas consistentes de curadoria ao longo do ciclo de vida dos dados, desde a sua criação até à preservação e reutilização.

Os principais resultados nesta área incluem:

- um conjunto de [testemunhos de boas práticas e casos de uso GDI](#);
- um Catálogo de Recursos de Gestão de Dados de Investigação - [ExploRe.Data](#);
- o desenvolvimento de [diretrizes para a curadoria de metadados](#) em repositórios de dados de investigação, com uma [checklist](#);
- recursos de apoio à [implementação dos princípios FAIR](#), incluindo recomendações técnicas e operacionais;

- um [Toolkit sobre Questões Jurídicas, Proteção de Dados e Licenças](#);

O **CompHUB** funciona como o mecanismo agregador dos materiais produzidos, que articula avaliação de competências, acesso a recursos e aprendizagem contínua, reforçando a sustentabilidade dos resultados formativos do projeto.

O **serviço de helpdesk Re.Data** assume um papel central no suporte às práticas de GDI e dados FAIR para os diferentes públicos e destinatários sendo composto pelas funcionalidades de gestão de tickets e base de conhecimento, estando acessível aos utilizadores na área de helpdesk do portal do Re.Data em <https://redata.pt/helpdesk/>.

A base de conhecimento está disponível na página de helpdesk do portal do Re.Data em e na página pública da plataforma em <https://helpdesk.redata.pt/knowledgebase/>. Aqui estão reunidos conteúdos no formato de pergunta e resposta, organizadas por categorias das principais linhas de ação de suporte do Re.Data.

Este serviço é complementado com o **chatbot** que foi desenvolvido para apoiar os utilizadores na consulta de documentação de suporte e base do conhecimento do helpdesk Re.Data. O chatbot oferece três funcionalidades centrais: consulta à base de conhecimento, suporte multilingue, escalonamento para suporte humano.

Estes resultados visam reforçar a qualidade, a interoperabilidade e a reutilização dos dados de investigação produzidos em Portugal, contribuindo para a sua integração em infraestruturas nacionais e europeias.

Na secção seguinte do documento serão apresentadas as ações previstas para a consolidação dos resultados do Re.Data, organizadas em torno destas três áreas estratégicas, bem como o respetivo enquadramento temporal. Não obstante as várias ações terem sido asseguradas pelo consórcio durante a execução do projeto, subsistem desafios relevantes relacionados com:

1. a consolidação das políticas institucionais;
2. a sustentabilidade da capacitação e da rede profissional;
3. a continuidade e evolução das práticas de curadoria de dados.

Plano de consolidação e sustentabilidade

Nesta secção, identificamos os principais componentes e contribuições para garantir a sustentabilidade dos principais resultados do Re.Data, tendo em consideração que são necessários financiamento e parcerias com organizações e iniciativas estabelecidas, para manter a curto e médio prazo, os serviços do portal e atualizar os principais serviços de valor acrescentado.

Linha de ação - Políticas de Ciência Aberta e estratégias institucionais de GDI

KERs	Ações	Responsabilidade e contribuição	Riscos e problemas
R1: Quadro de Referência e Diretrizes para Políticas de Ciência Aberta e GDI	Rever e atualizar	WP2	Rever o conteúdo linkado a tópicos relacionados e atualizar
R2: Toolkit de Recursos para Implementação de Políticas	Rever e atualizar	WP2	Conteúdo externo perdido/links quebrados
R3: Criação de um Grupo Nacional de Interesse Especial e de um Quadro de Conformidade Política	Fazer plano de reuniões e atualizar contactos	WP2	Manutenção de contactos e presenças

Linha de ação - Formação e programa de especialização e capacitação

KERs	Ações	Responsabilidade e contribuição	Riscos e problemas
R4: Skills Builder Hub como plataforma online com recursos e percursos de aprendizagem	Tarefas de manutenção e atualizações de conteúdos	WP5	Manutenção e inserção de atualizações

R5: Quadro de competências para GDI e dados FAIR e percursos de aprendizagem	Rever e atualizar	WP4	Rever o conteúdo linkado a tópicos relacionados e atualizar
R6: Programa de desenvolvimento profissional (workshops e cursos online para curadores de dados, gestores de repositórios e administradores de dados)	Selecionar e carregar novos materiais	WP3	Capacidade de alojamento; tamanho do ficheiro; adequação do novo conteúdo
R7: Programa de formação de formadores (bootcamp CA e workshop de formação de instrutores de data Stewards)	Selecionar e carregar novos materiais	WP3	Capacidade de alojamento; tamanho do ficheiro; adequação do novo conteúdo
R8: Rede Portuguesa de Data Stewards	Fazer plano de reuniões e atualizar contactos	WP4	Manutenção de contactos e presenças
R9: Programa de mentoria e intercâmbio para a EOSC	Fazer plano de reuniões e atualizar contactos	WP2	Manutenção de contactos e presenças

Linha de ação - Curadoria de dados e suporte para dados FAIR

KERs	Ações	Responsabilidade e contribuição	Riscos e problemas
R10: Diretrizes para a curadoria de metadados em repositórios de dados de investigação	Rever e atualizar	WP4	Rever o conteúdo linkado a tópicos relacionados e atualizar

R11: Catálogo de referência de serviços e ferramentas para GDI, curadoria e publicação	Rever e atualizar	WP4	Rever o conteúdo linkado a tópicos relacionados e atualizar
R12: Kit de ferramentas sobre dados sensíveis e proteção de dados e um assistente de seleção de licenças	Rever e atualizar	WP4	Rever o conteúdo linkado a tópicos relacionados e atualizar
R13: Quadro de referência para a implementação dos princípios FAIR na gestão de dados de investigação	Rever e atualizar	WP2	Rever o conteúdo linkado a tópicos relacionados e atualizar
R14: Plataforma de apoio à comunidade e helpdesk com documentação de apoio à integração	Suporte direto	WP5	Responder atempadamente aos pedidos
R15: Chatbot baseado em IA para apoio e helpdesk	Tarefas de manutenção e atualizações de software e conteúdos de aprendizagem do Chatbot	WP5	Manutenção e inserção de novas aprendizagens, contínuas
R16: Centros de competência	Fazer plano de reuniões e atualizar contactos	WP1	Manutenção de contactos e presenças
R17: Rede de apoio aos centros de GDI	Fazer plano de reuniões e atualizar contactos	WP1	Manutenção de contactos e presenças
R18: Kit de ferramentas sobre dados sensíveis e proteção de dados	Rever e atualizar	WP4	Rever o conteúdo linkado a tópicos relacionados e atualizar

Conclusões

Durante as últimas fases do projeto, o consórcio Re.Data definiu um conjunto de ações para garantir que os principais resultados alcançados nas áreas das políticas, da formação e da curadoria de dados se mantêm operacionais e relevantes para além da duração formal do projeto. A lógica associada ao desenvolvimento de comunidades de prática associadas aos programas de capacitação, como as *cohorts* de curadores de dados, formadores e data stewards, confere um lastro de sustentabilidade à rede. Reforçando esta dimensão, os centros de competência criados no âmbito do Re.Data, bem como o CompHUB e a Rede Portuguesa de Data Stewards, assumem um papel central na manutenção e atualização contínua de recursos e ferramentas de apoio à GDI e à implementação de práticas alinhadas com os princípios de dados FAIR e a Ciência Aberta.

Os elementos identificados contribuem diretamente para sustentar o quadro de referência para políticas institucionais, os toolkits de apoio, os programas de formação, o catálogo de recursos e os serviços de helpdesk, garantindo que a coleção de conteúdos e instrumentos de suporte permanece atualizada, reutilizável e ajustada às necessidades da comunidade nacional de investigação. Desta forma, os atuais e os futuros profissionais envolvidos na gestão de dados – incluindo investigadores, data stewards, curadores de dados e gestores de repositórios – poderão continuar a utilizar a infraestrutura, as redes e comunidades de prática, e os percursos de aprendizagem disponibilizados pelo Re.Data para desenvolver e reforçar competências em GDI.

A estratégia de consolidação e sustentabilidade do Re.Data assenta numa combinação de contribuições de curto/médio prazo (garantidas pelo consórcio e pelas instituições participantes) e de medidas orientadas para a sustentabilidade a longo prazo, através da integração dos resultados em políticas institucionais, estruturas permanentes e infraestruturas nacionais de apoio à Ciência Aberta. Neste quadro, o projeto foi concebido como estruturante para a implementação do Programa Nacional de Ciência Aberta e Dados de Investigação Abertos, reforçando a articulação entre estratégias nacionais e institucionais e a ligação à European Open Science Cloud.

Os parceiros do Re.Data procurarão explorar vias estratégicas, oportunidades de financiamento e parcerias para garantir a continuidade dos serviços e a evolução dos resultados, incluindo candidaturas a programas de financiamento nacionais e europeus relacionados com Ciência Aberta, dados FAIR e infraestruturas digitais de investigação, bem como a integração progressiva de atividades e recursos em unidades orgânicas, serviços de documentação, unidades de apoio à investigação e redes profissionais já existentes. A coordenação estratégica com a FCT-FCCN, no quadro da coordenação do PNCA-DAI, irá procurar assegurar que no ano de 2026 sejam garantidos os recursos financeiros para a manutenção e consolidação de componentes centrais apresentados no “white paper sobre a governação ReData e no plano de consolidação aqui descrito.